

Cuerpo, corporalidad y esquema corporal en la mujer mastectomizada (I)

J. M. GARCÍA ARROYO, M. L. DOMÍNGUEZ LÓPEZ¹

Departamento de Psiquiatría. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla. ¹Centro de Salud Mental de La Palma del Condado. Huelva

RESUMEN

En este artículo nuestra pretensión ha consistido en mostrar una investigación sobre las reacciones afectivas de las mujeres intervenidas de mastectomía, tras el diagnóstico de cáncer de mama. En la primera parte, presentamos diferentes aspectos psicológicos que creemos imprescindibles para, posteriormente, dedicarnos a mostrar los resultados.

Nuestro punto de partida tiene que ver con que las reacciones postmastectomía no pueden entenderse si no analizamos previamente las experiencias referidas al cuerpo, un fenómeno que ya trató la psiquiatría clásica y que se muestra bastante complejo a la observación, pero que es necesario de analizar. De ahí que hayamos tenido que trabajar con las vivencias referidas al "cuerpo", la "corporalidad" y el "esquema corporal" (EC), dividiendo este último en: "imagen corporal" de la que ya habló Schilder en 1923, y el "cuerpo simbólico", algo que Lacan nos ha legado.

Para terminar, añadimos un nuevo componente: el "esquema corporal sexuado" (ECS), en el que se muestran qué partes son valoradas positivamente y qué otras lo son negativamente dentro del EC. Esto nos induce a plantear una especie de mapa del ECS (m-ECS), donde se recogen partes representadas y no-representadas, provocando estas últimas un "agujero".

PALABRAS CLAVE: Corporalidad. Esquema corporal. Imagen corporal. Esquema corporal sexuado. Mastectomía. Cáncer de mama.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es el tumor maligno más común en la población femenina, aumentando su

Recepción: 07-05-2007
Aceptación: 08-05-2007

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83, 3C. 41018 Sevilla. e-mail: jmgarroyo@us.es

ABSTRACT

In this work we report our research on emotional response in mastectomized women following cancer breast diagnosis.

First we consider the main psychological aspects involving the matter, to afterwards reach to their consequences, in the second part of this work.

The starting point to be able to understand aftermastectomy emotional response lead us to study about the experience with respect to the body, a complex theme already studied by traditional psychiatry.

It is necessary a distinction among different experiences from "corporality", "body" and "body schema" and between "corporal image" by Schilder, and "symbolic body" according to Lacan theory.

We last add a new component: "Sexualized body schema" that includes those parts of the body schema which are either positively or negatively valued. This lead us to pose a sort of sexualized body schema map where different body parts are either represented or not-represented, resting therefore a "hole".

KEY WORDS: Corporality. Body schema. Corporal Image. Sexualized body schema. Mastectomy. Breast cancer.

frecuencia con la edad y, aunque se considera rara su aparición antes de los 25 años, últimamente se viene observando que cada vez afecta a mujeres más jóvenes. Se trata de una cuestión de salud bastante importante y uno de los retos médicos del presente siglo, de ahí que se hayan puesto en marcha diferentes programas sanitarios para su detección precoz. Esto lo convierte en un problema médico-social, que ha provocado la creación de un

sin fin de asociaciones, pero también es psicológico y, por lo tanto, atañe directamente a los profesionales de la salud mental.

Aunque se cuenta hoy en día con un importante arsenal terapéutico para combatir la enfermedad (radioterapia, hormonas, quimioterapia, etc.) y se ha avanzado mucho en este terreno, la cirugía sigue siendo la piedra angular del tratamiento. Se añade que la intervención quirúrgica destinada a eliminar el máximo de tejido tumoral (mastectomía) puede ocasionar diversas reacciones (psicológicas) en la mujer, que conviene conocer. Estas últimas se asocian no sólo con el temor que las neoplasias despiertan en cualquier persona sino que implican, sobre todo, a la propia imagen física femenina, teniendo en cuenta dos aspectos: a) que nos referimos a un órgano valioso en el sentido estético; y b) que este particular se halla multiplicado por el culto al cuerpo tan imponente que se está dando en la sociedad contemporánea.

Una tendencia moderna consiste en la realización de intervenciones sobre el pecho cada vez menos radicales y más localizadas (mastectomía simple, segmentaria, tumorectomía,...) que procuran respetar, dentro de lo posible, la integridad anatómica de la mama y facilitar su posterior reconstrucción. Quedó en el cajón de la historia de la medicina aquella cirugía decimonónica, tan sumamente traumática para la mujer, que preconizaron Halsted y Meyer.

En este trabajo no vamos a tratar de la patología cancerosa en sí misma, en concreto de los correlatos de personalidad, estructurales, psicobiográficos, etc., de la paciente portadora del tumor, sino que estudiaremos las implicaciones psicológicas que surgen como reacción a la mastectomía, teniendo en cuenta los diferentes momentos por los que la mujer va a transitar desde que recibe el diagnóstico y la indicación quirúrgica, hasta meses después de la intervención. Con anterioridad tuvimos ocasión de investigar este mismo problema en aquellas mujeres que acudieron a tratarse al Equipo de Salud Mental del Distrito Sanitario "Virgen Macarena" de nuestra ciudad, donde estudiamos un total de 22, algunas de las cuales transitaron por un grupo de terapia (de orientación analítica), compuesto exclusivamente por mujeres, y cuyos resultados fueron presentados por nosotros en distintos lugares (1,2). Desde aquella fecha contamos con bastantes observaciones procedentes de nuevos casos (total: 30 más), tratados con psicoterapia (analítica) individual, y con otros tantos resultados, que matizaron a los anteriores, y quedan plasmados en las páginas que siguen. Estos últimos no contradicen los hallados con anterioridad, sino que los completan y añaden algunos detalles de gran interés, sobre todo si tenemos en cuenta las modificaciones que han operado en las pautas diagnósti-

cas y terapéuticas de estos tumores desde nuestras primeras indagaciones.

Dado que el drama por el que transitan estas personas es, en buena medida, de carácter somático tenemos, necesariamente, que referirnos aquí a los diferentes tipos de vivencias corporales, muchas de las cuales fueron descritas por la neurología y psiquiatría clásicas (3-6). Sin tenerlas en cuenta nos sería del todo imposible tejer la psicología de la mastectomizada. A estas les añadiremos algunas matizaciones que se derivan directamente de las investigaciones previas realizadas. Siguiendo este hilo argumentativo, la primera parte de la exposición vamos a dedicarla a presentar dichos aspectos vivenciales, que nos van a procurar una base suficientemente sólida sobre la que distribuir las diferentes experiencias por las que pasa la mujer mastectomizada. Aclaremos que, dada la extensión del presente trabajo, no trataremos de la psicopatología de estas personas (depresión, ansiedad, insomnio, etc.) sino que serán presentados en otro próximo.

FORMAS DE VIVENCIAS CORPORALES

Cuando nos referimos al aspecto somático de nuestra existencia nos hallamos, sin duda, ante manifestaciones psicológicas bastante complicadas. En cuyo caso, lo que debe hacerse, y esto ya nos lo indicó Descartes en el *Discours de la méthode* (7), es descomponer en elementos simples dicha complejidad. Por eso, a la luz del análisis, podemos registrar varios tipos de vivencias:

—Se puede pensar el cuerpo como un objeto físico que ocupa un espacio, con determinada forma y tamaño, al que se le capta sensorialmente: se ve, se toca, etc. Es el cuerpo "que tengo" y que, cuando muero, se queda sin vida. Fue denominado por Ortega "extracuerpo" (8) y es con el que ha de habérselas tanto el médico, en sus observaciones clínicas, como el cirujano cuando interviene.

—Para el psiquiatra, el análisis no se agota en el aspecto físico, pues también es posible apercibirse de la experiencia vivida del cuerpo propio, es decir, cómo se vive este desde dentro; es el cuerpo "que soy". Se ha denominado tradicionalmente "corporalidad" (3). Ortega (8) se refirió a él como "intracuerpo", aunque fue Husserl el primero en darse cuenta de su importancia. Se compone de sensaciones de movimiento y táctiles procedentes de los músculos (cinestesia) y las vísceras (cenesesia). Es un territorio que tiene un notable interés tanto para el neurólogo como para el psiquiatra.

—Esta presentación quedaría incompleta si no tenemos en cuenta que el cuerpo no es sólo masa, que se capta externamente, o experiencia, que se percibe internamente, sino que es además repre-

sentación mental, es decir, un hecho psíquico (9). Este punto se le escapó a Ortega.

Aunque fueron los neurólogos (Head, Pick) quienes inicialmente impulsaron su conocimiento, la psiquiatría se interesó bastante por él, siendo denominado “esquema corporal” (EC) por Schilder (5) en 1923. La dimensión expresada en estos desarrollos se refiere, particularmente, a la imagen (mental) que se tiene del cuerpo. Pero, esta última no es suficiente para llegar a captar el problema en su auténtica realidad psíquica, pues habría que añadir al EC la vertiente “simbólica”.

Efectivamente, los geniales desarrollos lacanianos (10) nos han posibilitado entender que la anatomía se halla “significanzada”, lo que quiere decir que todas las partes del cuerpo, sin faltar una, se encuentran nombradas (mano, boca, pie,...), una organización de carácter lingüístico que data de los momentos fundantes del sujeto. Esta dimensión explica cómo se producen las alteraciones pseudoneurológicas de la histeria que, como todos sabemos, no respetan la inervación y siguen las representaciones de su portador/a. Es la escena, pongamos por caso, de la parálisis de la mano a la que asistimos atónitos, contemplando como se hallaba desfuncionalizada caprichosamente esa parte en exclusiva, sin respeto alguno por las leyes anatomofuncionales. Es el grupo de representaciones “mano” la que se halla modificada en relación con el conflicto de la paciente (Nota I).

Mientras la vertiente imaginaria del EC es estudiada por neurólogos y psiquiatras, la simbólica excede con mucho el dominio de la neurología, para entrar de lleno en el campo de la psiquiatría, el psicoanálisis o la psicoterapia. Son tales profesionales los que se encargan de tratar (psicológicamente) los problemas relativos a las dismorfofobias. Estos últimos no pueden comprenderse si no se consideran ambas dimensiones del EC; en efecto, el “misterio” de cómo pueden tratarse (y modificarse) muchas de estas patologías mediante intervenciones psicológicas sólo puede descifrarse si consideramos al cuerpo como representación mental, quiere decir, en tanto imágenes y símbolos (significantes).

—Pero aún hay algo más, aparte de lo expuesto, pues el/la portador/a de un cuerpo, sus partes y las representaciones mentales de las mismas no se muestra indiferente ante cualquiera de ellas, sino que les otorga una valoración (positiva o negativa). En este sentido, hay que considerar un nuevo componente que incluya dichas evaluaciones; trátase de algo que, como veremos, salta a la vista en la clínica de las mastectomizadas. Es aquello que en lo sucesivo vamos a denominar “esquema corporal sexuado” (ECS) (1,2).

Este último consiste en la representación narcisista del cuerpo, que implica qué partes del mismo

se hallan erotizadas y son, por tanto, capaces de producir una respuesta afectiva positiva al ser mencionadas o referidas y qué otras producen lo contrario. Tales fenómenos son ostensibles para el clínico, pues la verbalización de cada una de ellas se acompaña inexorablemente de emociones positivas (aceptación, asentimiento, contento,...) o negativas (rechazo, asco, descontento, repugnancia,...) o, dado el caso, su ausencia de representación en la cadena discursiva. Como cabe entender, el ECS tiene una inextricable relación con el problema de la autoestima, de la que tanto se habla actualmente (Tabla I).

La reacción ante la pérdida que se produce en la mastectomía dependerá del valor que la mujer otorgue a este órgano, aspecto que se halla incrustado en la cadena de representaciones mentales. Por eso, a la hora de estudiar a estas personas no nos sirve

TABLA I

<i>División de experiencias corporales</i>	<i>Concepto</i>	<i>Tratado por</i>
Cuerpo	Entidad física que ocupa espacio	Médico, cirujano
Corporalidad	Experiencia psicológica, vivencia	Neurólogo, psiquiatra
Esquema corporal (EC)	Representación mental –Dimensión imaginaria –Dimensión simbólica	Neurólogo y psiquiatra Psiquiatra, psicoterapeuta psicoanalista
Esquema corporal sexuado (ECS)	Representación erótica	Psiquiatra, psicoterapeuta psicoanalista

de mucho remitirnos tan sólo a los esquemas clásicos de “corporalidad” y “esquema corporal”. Lo que les pasa trasciende estos dos conceptos.

Hay que añadir que el ECS se relaciona directamente con la “feminidad”, dado que la mujer mantiene una relación bastante particular con su cuerpo, que es completamente distinta a la masculina. Dicho de otra forma, “feminidad” y “masculinidad” (que no tienen por qué relacionarse respectivamente con mujer y hombre) se caracterizan por establecer relaciones diferenciales con el cuerpo, que quedan incluidas en el ECS. Esto se verá, a las claras, en la segunda parte donde comprobaremos cómo buena parte de las mastectomizadas estudiadas sentían, al perder el pecho, un menoscabo de su feminidad.

Un detalle importante, que no se nos puede escapar, consiste en que la valoración que la mujer tiene de (las representaciones de) su cuerpo se

conecta directamente con la postura que tomen los demás respecto a ella. Este punto ya fue insinuado por J. P. Sartre en *El ser y la nada* (10) (nota II). Según el filósofo francés, cuando intento tomar conocimiento de mi cuerpo, me veo obligado a contar con el otro, lo que, en última instancia, significa verme bajo la perspectiva de ese otro. Esto mismo coincide con la versión del narcisismo freudiano que nos ha aportado Lacan (11,12), al enclavar este fenómeno directamente en el seno de la intersubjetividad (relación “yo-otro” o “eje imaginario”), que despliega ante el clínico una gran polisemia (“me manifiesto ante ti para que me digas que soy extraordinario”, “necesito tu reconocimiento ante todo”, “quiero que te guste mi cuerpo y que me lo muestres con tus expresiones”, “apasionate conmigo cuanto puedas, para yo poder apasionarme”, etc.).

Descubriremos cómo las mastectomizadas consideran bastante el estado en que se halla su cuerpo, de acuerdo con las expresiones, manifestaciones u opiniones de quienes las rodean, en especial sus parejas, familiares y amigos. Este aspecto referido a los apoyos sociales puede ser decisivo de cara a sus respuestas emocionales y a su salud mental.

LA MAMA EN EL ECS

La mama puede ser entendida (y vivenciada) en cualquiera de las cuatro perspectivas aludidas. Menos interés tienen para nosotros las dos primeras dimensiones (cuerpo y corporalidad) y sí las dos últimas (EC y ECS). En efecto, la mama puede considerarse una masa más o menos voluminosa, que forma parte de la estructura anatómica y es lo único que le interesa al cirujano en la intervención y postoperatorio. También produce sensaciones (agradables o desagradables) de diferentes tipos que son percibidas por la mujer (corporalidad) (p. ej. si es demasiado voluminosa, provocará tensiones en los músculos dorsales, que más tarde se convertirán en sensaciones displacenteras).

Análogamente, el pecho forma parte del EC, dado que su portadora tiene una representación subjetiva del mismo: sabe cuál es su lugar, cómo es o cómo debería ser, y forma parte de la imagen corporal femenina. Conoce, además, los nombres (significantes) que lo designan y tiene un conjunto de significados para ella.

Pero, sobre todo, la mama forma parte del ECS y no sólo porque pueda producir sensaciones eróticas de sobra conocidas (más relacionadas con la corporalidad), sino porque existe una pregunta a la que toda mujer ha de responder: ¿qué valor doy a mi pecho? La respuesta pasa por pensar que nos referimos a un órgano que posee un valor erógeno

(alo/autoerótico) considerable. Esto es una realidad innegable, que se descubre en cualquier tratamiento (psicológico) con una mujer, donde pueden registrarse diferentes actitudes referidas a esta zona anatómica (presume de ellos, los esconde o disimula, desea mostrarlos para recibir una ovación, la llena de orgullo, se asocia al pudor, etc.) y más en la mujer con patología mamaria. Como puede verse, existe una relación estrecha entre la mama y el narcisismo. Este último fue definido por Freud (13), en 1914, como “amor a la propia imagen” y es ahí donde van a confluír imagen corporal y ECS, como representantes de ese amor propio que es el narcisismo.

Desde este punto de vista, el ECS femenino puede definirse como la erotización del propio EC y las consiguientes autovaloraciones derivadas. En el ECS se recogen qué partes le encantan a la portadora de sí misma, lo que adora y, por tanto, desea mostrar(se) y lo que desprecia y quiere ocultar, cambiar o hacer desaparecer (Fig. 1).

Cuando nos referimos a la mama y a su valoración, nos hallamos en un terreno de tensiones narcisistas; pues bien, este muestra una serie de características que tenemos que considerar de cara a una mejor intelección del problema:

—Manifiesta una estructura “binaria”, de modo tal que una parte del cuerpo, un rasgo psicológico o un objeto son valorados “positiva” o “negativamente”, y no se encuentran puntuaciones intermedias, tal como tuvimos ocasión de demostrar en otra publicación (14).

—Esta organización funciona como una “totalidad”, de forma tal que la valoración que se haga de una parte del cuerpo o de un rasgo personal se va a transmitir automáticamente al resto de sus facetas, sientiendo estas puntuadas de la misma forma. Puede verse claramente en el caso de una paciente nuestra, a quien su jefe le dijo: “tú no vales para este

Fig. 1.

trabajo”, tras lo cual se sintió sumamente acongojada y decaída, pues concluyó “no valgo como persona” y, finalmente, “no valgo para nada”.

Un rasgo o aspecto, cuyas representaciones son valoradas negativamente, son transmitidos a otros grupos representacionales y, finalmente, se generaliza a la totalidad de la persona. Esto mismo pudo discernirse en otra paciente nuestra, quien pensaba constantemente: “mis caderas son feas, son demasiado anchas”, concluyendo después: “mi cuerpo no es bonito y no gustaré a nadie”, finalizando la cadena de pensamientos en: “ningún hombre me querrá, pues no tengo ningún valor” y “¿para qué voy a salir, si ninguno se va a fijar en mí?”. La consecuencia era el retraimiento social, la inseguridad y el olvido de sus aspectos positivos (era una mujer bastante inteligente y una gran profesional en su trabajo).

Dado que el depositario del narcisismo, según nos ha hecho comprender Lacan (12) siguiendo a Freud, es el “yo”, constituido como órgano narcisista por excelencia, podemos denominar a esta función de “totalidad” y confusión de planos “ley del yo” (nota III).

Confirmaremos que las representaciones de la mama que porta la mujer van a seguir la misma cadena de pensamientos (preconscientes/inconscientes), que tendrán la siguiente morfología: “mi pecho no vale” → “mi cuerpo no vale” → “no valgo nada”. Esta cadena va a explicar muchos comportamientos de la mastectomizada que trabajaremos en la segunda parte de nuestra exposición, e incluso la producción de síntomas psíquicos.

Para terminar, resta decir que la existencia de partes consideradas positiva y negativamente crea, en relación al ECS, una especie de mapa (m-ECS). En este, las partes que desagradan y ante las que la mujer responde negativamente quedan como “zonas mudas”, “frías” o no-representadas, mientras que aquellas otras que gustan, y que provocan respuesta positiva, son “zonas expresadas” o “representadas”.

Desde el punto de vista teórico, cabría esperar que todo el EC agradara a su portadora, es decir, que existiera una coincidencia entre EC y ECS, es decir, que: $ECS = EC$.

Pero la realidad suele ser otra. En efecto, debido a la existencia de partes que la mujer considera defectuosas en su ECS, la ecuación se vuelve negativa, de manera que se cumple: $ECS < EC$.

Esto se debe a que del EC se eliminan aquellas porciones que no son aceptables; dicho de otra forma: existen ciertas zonas que no son narcisizadas adecuadamente. La presencia de partes no-representadas en el m-ECS producen auténticos agujeros en este último, que no se hallarán exentos de consecuencias.

Parece evidente que si existen demasiadas zonas con la connotación negativa, demasiados “agujeros”, la persona se hallará cada vez más bloqueada en sus comportamientos. Estos no se refieren únicamente al desnudo (desvestirse ante el espejo, su pareja o las compañeras de gimnasio), lo que se convierte en un “antiexhibicionismo” sino que, debido a la “ley del yo”, se producen muchas inhibiciones de las actuaciones sociales, en relación con la caída de la autoestima. En cambio, si predominan las primeras zonas, pueden aprovechar cualquier situación para hacer la correspondiente exhibición, pues sólo se muestra aquello que se puntúa positivamente. Esto último ocurre seguramente si la mujer cree (fantasiosamente) que su EC se aproxima a una “completud” inexistente. Según esto, se puede correlacionar la fantasía femenina sobre su EC, con las actitudes exhibicionistas, ya que se plantea algo imposible: la “completud” valorativa del m-ECS. Todos estos fenómenos psicológicos quedarán establecidos, tal vez con mayor claridad, en la segunda parte, donde son aplicados a la mastectomizada (Fig. 2).

NOTAS

I. Se trata de un caso atendido por nosotros en el que una paciente (histérica) sufría parálisis de la mano derecha, ante la imposibilidad de escribir una carta a su marido que trabajaba en Alemania, desde hacía años, para comunicarle que se separaba de él. El significante “mano”, referido a una parte de su anatomía, quedaba capturado por todo el conjunto de significados anexados al conflicto, no sólo con el trivial de “escribir la carta con la mano derecha”, sino con: “no puedes hacerle eso a un hombre tan bueno”, “se va a hundir en cuanto reciba la carta, porque él sigue muy enamorado de mí”,

Fig. 2.

etc. Todos ellos se pusieron de manifiesto a lo largo de las sesiones de psicoterapia que se desarrollaron.

II. Sartre, en la obra citada, alude a la mediación del cuerpo en las relaciones con los demás, pues "tanto el otro como yo aparecemos como cuerpos". Según el filósofo francés, este último es el lugar de unión de dos conciencias entramadas y toma un carácter relacional. Distingue entre:

—El "cuerpo para-sí": el modo como yo existo en mi cuerpo.

—El "cuerpo para-otro": el cuerpo como es conocido y utilizado por el otro.

—El "cuerpo para-sí conocido-por-otro": revelación de la existencia de mi cuerpo como resultante del encuentro con el otro, lo que significa verme bajo la perspectiva del otro como cuerpo.

III. En su 2º seminario, de los años 1954-55, Lacan plantea (siguiendo a Freud) al "yo" como depositario del narcisismo y como tal, se presenta ante sí y ante los demás como una estructura carente de fallos o dificultades. De esta manera, el "yo" se convierte en el portador de una imagen ("yo soy estupendo y maravilloso y tú me tienes que contemplar de esta forma y devolverme esta imagen"), que tiende a la "completud". El síntoma, que lleva al paciente a consultar, es la parte que molesta al "yo", aquello que lo descompleta. Incluso, la estructura yoica es, más que el aliado del analista en su trabajo (como señalaron los teóricos de la *Ego psychology* en divergencia con Freud), el obstáculo que impide la progresión del tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

- García Arroyo JM. Encuentro de mastectomizadas. Taller presentado en el IV Congreso Estatal de la FESS. Publicado en "Ayer, hoy, mañana". Valencia: Consejería de Salud del País Valenciá: 1991.
- García Arroyo JM. La sexualidad de la mujer mastectomizada. Comunicación presentada en el I Congreso Internacional de Aprendizaje y Comunicación pre- y postnatal, organizado por la SEGO. Valencia: 1996.
- López-Ibor JJ, López-Ibor Aliño. El cuerpo y la corporalidad. Madrid: Gredos; 1974.
- López-Ibor JJ. Anatomía del intracuerpo. Atalántida 1963; 1: 5-12.
- Schilder P. Imagen y apariencia del cuerpo humano. Buenos Aires: Paidós; 1958.
- Critchley M. The body image in neurology. Lancet 1950; 1: 335-51.
- Descartes R. El discurso del método. Barcelona: Orbis; 1983.
- Ortega y Gasset J. Vitalidad, alma y espíritu. En: Obras Completas. Madrid: Revista de Occidente; 1946.
- López-Ibor JJ. Lecciones de psicología médica. Madrid: Paz-Montalvo; 1957.
- Sartre JP. El ser y la nada. Barcelona: Altaya; 1993.
- Lacan J. Escritos (2 vols.). Madrid: Siglo XXI; 1977.
- Lacan J. Seminario 2. El Yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica (texto establecido por JA Miller). Barcelona: Paidós; 1986.
- Freud S. Introducción al narcisismo. En: Obras completas. Tomo VI. Madrid: Biblioteca Nueva; 1974.
- García Arroyo JM. El "binarismo subjetivo": sus determinantes y sus implicaciones sobre el "autoconcepto" y la "autoestima". An Psiquiatría 2004; 20 (6): 252-61.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Barcia Salorio D. El cuerpo y la corporalidad. En: Psiquiatría y humanismo. Quaderna Editorial Interlibro; 2003.
- Barcia D, Ruiz F. Aspectos psicológicos relacionados con el diagnóstico de cáncer de pecho, la mastectomía y la reconstrucción de la mama. An Psiquiatría 1985; 7: 283-94.